

ИЗЗАТ СУЛТОН - НАВОИЙНИНГ ДИЛ КОТИБИ (ёки “Навоийнинг қалб дафтари”ни варақлаганда)

Баходир Каримов,
ф.ф.д.проф.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201362>

Истеъдодли олим, иззатли адабиётшунос Иззат Султоннинг “Навоийнинг қалб дафтари” китоби ўз замонида жуда катта изланишлар ва олимнинг тинимсиз машаққатли меҳнати эвазига майдонга келган эди. Китоб бугунги янги даврда қайта нашр этилиб, китобхонлар қўлига етиб борди. Унда бир қатор ўзига хосликлар бор. Бунда олим буюк шоир дилига котиблик қилади. Олим Навоийни сўзлатади; ўзи хусусида Шоирнинг ўзи сўзлайди. Китоб услубий жиҳатдан “буюк инсоннинг ўзи ҳақида айтган иқрономаси ва шаҳодатномаси” йўлида ёзилган.

Олим меъёрни сақланган ҳолда “Ёзувчининг таржимаи ҳоли – унинг асарларидир” деган тамойилга амал қилиб, Алишер Навоийнинг ҳаёти ва ижодий фаолиятини ёритишда, аввало шоир асарларидаги маълумотларга мурожаат қилади. Шунингдек, замондошлари ёзиб қолдирган илмий, адабий ва тарихий асарлардан жамланган биографик маълумотлар берилади.

Китоб композицион жиҳатдан Алишер Навоийнинг “Чор девони” структурасига таянади. Бунда саҳифалар инсон умрининг фасллари билан чегаралаб олинади.

Яқин ўтган тарихий муҳит Алишер Навоий хусусида барча бор ҳақиқатни айтиш учун изн бермас, хусусан, Амир Темур ва Темурийлар даврида бадий адабиёт юксалганини очикча таъкидлаш, ҳарҳолда, хатарли эди. Олим бундай ўринларда ҳам бор юкни, бор масъулиятни Алишер Навоий зиммасига юклайди ва ора-орада “Навоий фикрича”, “Навоий тушунчасича”, “Алишер Навоийнинг тарихий назари фалон воқеликка тушди” каби таъбирларни қўллайди. Имкон топиб, Хожа Абдуқодир билан Амир Темур ўртасидаги ибратли бир ҳодисани келтиради: “Хожанинг камолотидин бири Қуръон хифзи ва кироат илми эрди, филҳол бийик ун бирла Қуръон ўқимок бунёд қилдиким, ул ҳазратнинг (Амир Темурнинг) ғазаби лutfға мубаддал бўлиб (ғазаби илтифотга айланиб) фазл ва камол аҳли сори” қараб: “Қаландар кўрққанидан мусхаф (Қуръон)га чанг солди”, мазмунли мисрани ўқийди. Сўнгра шоирга юксак эҳтиром кўрсатади. Бундай мисолларни давр тарозиси, китоб таъби ва табиати кўтарганча, жуда эҳтиёт бўлиб ёзади олим.

Бир дунё маълумотлар, жумладан, рамзий маънодаги “Қақнус ва қақнусбача” – устоз-шогирдлар, шоирнинг “Черик чекмай Хитодин то Хуросон”ни олгани, шундай шон-шуҳрати сарҳадлари, ўнлаб туркигўйларнинг аҳволлари, шоирнинг неча ёшида “шеърнинг паришон савдосига гирифтор бўлгани” ва “назмнинг пароканда восвосига машғул” бўлгани қайта эсга олинади Иzzат Султон китоби воситасида.

Бир саҳифада Алишер Навоийнинг арузни сабзаворлик Дарвеш Мансурдан ўргангани айтилади. Шоир йигитлик чоғида “шеърда сеҳрсоз ва назмда фусунпардоз шуаронинг ширин ашъори ва рангин абётидин эллик мингдан ортуқ ёд тутубмен”, деган эътирофи қувваи ҳофизасининг чўнглигидан дарак беради. Айни чоқда, у зотга замондош соҳиби девон шоир Ҳилолийнинг ўттиз-қирқ минг байт ёд билганидан хайратга тушамиз. Албатта, бу тарихий далил шоирлик йўлига кирган бугунги ижодкорлар, айниқса, ёшлар учун нақадар ибратга лойиқ экани хаёлга келади.

Ҳазрат Алишер Навоий ўз даҳоси, иқтидори, Худо берган таланти кўламини ўзи жуда теран англаган, ўзи жуда яхши билган, бадий тафаккурининг қамровини сезиб турган. Акс ҳолда: Фирдавсийнинг “Шоҳнома”ни ёзиш учун ўттиз йил сарф қилдим”, деган сўзларига муносабат билдириб, “Хамса” учун менга ўттиз ой кифоя”, деган гапини айтмаган бўларди. Яна бир маснавийсида: “Ўтуз йилки они Низомий демиш, Қошимда эрур икки-уч йил иш”, деб таъкидлайди. 1482-1485 йиллар “Хамса” ёзилди.

Навоийнинг ижод олами билан бирга ижтимоий фаолияти, қурдирган иншоотлари, уларнинг сон-саноғи, мол-дунёсининг миқдори Иzzат Султон назаридан четда қолмайди. “Унинг вақфининг миқдори беш юз тумандан ортар эди” (1970 йилларда бу миқдор 5 млн рубл бўлган экан). Мирзо Ҳайдар “Тарихи Рашидий” асаридан далил: “Алишернинг бир кунлик даромади (“ҳосили амлоки”) ўн саккиз минг шоҳруҳий диноар эди ва у бу даромаднинг ҳаммасини хайрли ишларга сарф этар эди”.

Иzzат Султон шоирнинг қалб дафтариини варақлар экан, бу жараёнда жуда кўп тарихий далилларга, шоирнинг ўз иқдорларига, ижод психологиясига, муҳим назарий қарашларга, ҳатто айрим баҳсли масалаларга ҳам эътибор қаратади.

Ўрни келганда, шоҳ ва шоир Ҳусайн Байқаронинг қўчқор, хўроз уруштиришлари, каптарбозликларини ичкиликка берилашларигача эслаб ўтади. Халқ орасида юрган ривоятларни мавзу доирасига сингдиради. Навоийнинг топқирлиги, донолигини баён этади: “Чорвадор Навоий бозорга мол олиб

киради ва бозорда молларини насияга сотмоқчи эканини эълон қилади”. Харидорларнинг: “Пулини қачон тўлаймиз” деган саволига “Қарзингизни подшоҳ Ҳусайн Байқаро ўлган куни тўлайсизлар”, дейди. Бу гапни шотирлар подшоҳга етказишади. Оёқ-қўлини боғлаб Навоийни подшоҳ ҳузурига олиб келадилар. Савол берилади: “Нега бу гапни айтгансиз?” Навоий жавоб беради: “Подшоҳим! Мендан насияга мол олган ҳар бир киши энди ҳар куни беш маҳал намози чоғида: “Эй Худо, подшоҳ Ҳусайн Бойқарони ўлдирма, мен қарзимни тўламай”, деб дуо қилади. Зеро, шундай дуолар ижобат топиб, Худо сизнинг умрингизга умр қўшса. Молимни насияга сотишдан ниятим шу”. Подшоҳ қаҳр минбаридан ерга тушиб, мулойим тортади; Навоийнинг лутфидан мамнун бўлади.

Китобни ўқиш пайти бир фикр хаёлга келди. Агар отахон адабиётшунос бу асарини бугунги маънавий муҳит об-ҳавосидан эмин-эркин нафас олиб ёзганларида, Алишер Навоий “қалб дафтари”нинг диний-этиқодий саҳифаларини ҳам, сирли-илоҳий нуқталарини ҳам кенгроқ ва чуқурроқ очиб берган бўлар эди. Эҳтимол, янги даврда олим: “Ўзларининг дунёвий мазмуни билан Навоийнинг ғазаллари диний этиқодларга зид бўлган фикр ва туйғуларнинг адабиётда чуқур ўрин олишига хизмат этадилар” (186-бет) каби гапларни асло ёзмаган бўлар эди. Бундай фикрлар тарихий шарт-шароит ва тарихийлик тамойилининг ўзига хос мезонлари билан изоҳланади, албатта.

Қолаверса, олим бу китоб таълифида Алишер Навоийнинг:

“Хирадманд чин сўздин ўзгани демас,
Вале бори чин ҳам дегулик эмас”,

каби ҳикматларига амал қилган бўлса не ажаб.

Иzzат Султон оқил ва донишманд олим эди.

Олимнинг мазкур китоб яшаётган ва яшайдиган, бугунгача ўқилган ва келажакда ҳам ўқиладиган китоблар сирасига киради. Муаллимлар бу китобни, демак, Алишер Навоийни, шу баҳонада Иzzат Султонни ўқувчи-талабалар аудиториясига, ота-оналар эса оила даврасига олиб киради.

Хуллас, Алишер Навоий айтади: “сўзни узотмоқ ҳожат эмас ва калом татвилин маъни аҳли мустаҳсан демас”.

Яна таъкидлайди:

“Киши чинда сўз деса зебо дурур,
Неча мухтасар бўлса, авло дурур”.

«O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani

БИЛДИРГИ: 1995 йили 7 июнда номзодлик диссертациямни химоя қилганимда Иzzат Султон Кенгаш раиси эди. Химоя кўнгилдагидек ўтди. Раис Вадуд Маҳмуднинг танқидчилик фаолияти хусусида яхши, илиқ гаплар айтди. Расмий ҳужжатларни ҳозирладим. Домланинг имзоси зарур эди. Институтдан бошқа бир манзилда мажлислари бор экан. Излаб жойини топдим. Ҳали йиғилиш бошланмаган, аммо домла Президумда мажлис аҳлига юзланиб ўтирган эканлар. Улкан залнинг бир четидаги бўш ўриндиққа бориб жойлашдим. Олдларига боришга тортиндим. Кутиб ўтиравердим. Мажлис бошланди. Ундаги гаплар мен учун унча қизиқ эмас, имзо эса муҳим. Орадан бир соатлар ўтиб, танаффус бўлди. Домлани холи топиб, ёнларига бориб салом бердим; кейин ҳужжатларга ишора қилдим. Имзо қўя туриб, Иzzат Султон менинг аллақачон келиб, анча кутиб қолганимни назарда тутиб: “Бундай маҳалда дадилроқ бўлмоқ керак. Вақтни қадрлаш лозим”, деб насиҳат қилди. Бу инсон жуда зукко ва сезгир эди. Иzzат Султон домладан шунда журъат сабоғини олган эдим. Буни имзоталаб ёшларга нисбатан ҳали ҳануз қўллайман.

(30.11.2025)

O'ZBEK TILI, ADABIYOTI
VA FOLKLORI INSTITUTI